

OTM PROFESSOR-O‘QITUVCHILARI MEHNATINI MOTIVATSIYALASHNING MAQBUL TIZIMINI LOYIHALASHTIRISH TAMOYILLARINI SHAKLLANTIRISH

ISANOV ABDUMAJIT PARMANOVICH

Jizzax politexnika instituti, “Muhandislik va kompyuter
grafikasi”

kafedrası assistenti

Tel: (90) 229 6301 e-mail: isanov1971@mail.ru

KAUN OLEG YURIEVICH

DDTU “Elektr energetikasidagi raqamli texnologiyalar va
platformalar” kafedrası dotsenti

okayn@mail.ru +7918589-15-40

ANNOTATSIYA Maqolada OTM sohasida professor-o‘qituvchilar mehnatini rag‘batlantirishning maqbul tizimini ishlab chiqishdagi tamoyillar, shuningdek, menejmentning motivatsiya funksiyasini amalga oshirishdagi vazifalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar. Motivatsiya, rag‘batlantirish, jazolash, mukofot, menejer, maqbul rag‘batlantirish tizimi, ehtiyoj, taqdirlash, vijdonlilik, mehnatsevarlik.

АННОТАЦИЯ В статье описаны принципы национальной экономики в разработке оптимальной системы стимулирования труда в сфере услуг, а также роль менеджмента в реализации мотивационной функции.

Ключевые слова. Мотивация, поощрение, наказание, вознаграждение, менеджер, оптимальная система стимулирование, потребность, вознаграждение, добросовестность, трудолюбие.

ABSTRACT The article describes the principles of the national economy in the development of an optimal labor incentive system in the service sector, as well as the role of management in the implementation of the motivational function.

Key words: motivation, encouragement, punishment, reward, manager, optimal incentive system, need, reward, conscientiousness, hard work.

KIRISH. Hech bir jarayon yo‘qki, uni boshqaruvsiz tasavvur qilolsak. Boshqaruv ta’sirida qaysidir jarayonlar rag‘batlantiriladi, qaysidir jarayonlar jazolanadi. Ammo, bu borada rus olimi A.P. Lukashinning menejment sohasidagi tajribalaridan kelib chiqib, “Asosiy maqsad jazolash emas, balki harakat qilishga majburlashdir” degan so‘zlarini ta’kidlash kifoyadir.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida ta’lim asosiy o‘rin tutadigan zamonaviy dunyoda OTM professor-o‘qituvchilarining ahamiyati va rolini kamaytirib baholab bo‘lmaydi. Chunki, o‘quv jarayonining samaradorligi va mutaxassislar tayyorlash sifati bevosita professor-o‘qituvchilarning kasbiy mahorati, motivatsiyasi va faolligiga bog‘liq bo‘ladi. Biroq, OTM lar ko‘pincha o‘z xodimlari uchun samarali rag‘batlantirish tizimini yaratish muammosiga duch kelishadi, bu nafaqat ularning kasbiy va shaxsiy ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi, balki o‘quv jarayoni sifatini yaxshilashni rag‘batlantiradi.

Shu nuqtayi nazardan, OTM professor-o‘qituvchilari mehnatini motivatsiyalashning tegishli tizimini yaratish tamoyillarini ishlab chiqish dolzarb va muhim vazifaga aylanadi. Bunday tizim ko‘p funktsiyali, moslashuvchan va ta’lim muassasasining o‘ziga xos xususiyatlariga moslashtirilgan bo‘lishi kerak, shuningdek, professor-o‘qituvchilarning individual va jamoaviy ehtiyojlarini hisobga olishi kerak.

Ushbu tadqiqotning maqsadi professor-o‘qituvchilarning samaradorligini oshirish, ularning OTM ga sodiqligini kuchaytirish va umuman ta’lim sifatini oshirishga yordam beradigan motivatsiya tizimini yaratishning asosiy tamoyillari va yondashuvlarini ishlab chiqishdir [1]. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: motivatsiyaning mavjud nazariy yondashuvlarini tahlil qilish, yetakchi oliy o‘quv yurtlarida professor-o‘qituvchilarni motivatsiyalash sohasidagi ilg‘or tajribalarni o‘rganish, shuningdek, taklif etilayotgan ishlar samaradorligini baholash mezonlari va ko‘rsatkichlarini ishlab chiqish.

Ushbu tadqiqot natijalari professor-o'qituvchilarni rag'batlantirishning samarali strategiyalarini ishlab chiqishga yordam berishi kutilmoqda, bu esa o'z navbatida o'quv jarayoni sifatini oshirishga va universitetlarning uzoq muddatli istiqbolda yanada barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mehnatni motivatsiyalash sohasida ishchi va xizmachilarda o'zlashtirilgan bilimlardan, xususan, ulardan har tomonlama foydalanish ko'nikmasini shakllantirish orqali mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishga qaratilgan ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. nomidagi [*Abdug'aniyev A. va boshqalar mehnat va rag'bat o'rtasidagi fanlararo aloqadorlik talabalar tafakkurini faollashtirishning muhim omilidir // Zamonaviy fanda ilg'or ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-gumanitar loyihalar. – 2018. – 85-87-betlar, Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu boradagi qoidalardan ba'zi andozalar // Iqtisodiyot va jamiyat. – 2023. – Yo'q. 4-2 (107). – P. 271-273, Soatov A. M. Zamonaviy sharoitda ta'lim tizimidagi yangi g'oyalar va ko'rsatmalar // Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. – Yo'q. 2-1 (93). – P. 485-490*] motivatsiya loyihasi oddiygina yoritilgan bo'lib, ayrim manbalarda falsafiy kategoriyada tasniflangan sifat ko'rsatkichlariga asosiy e'tibor berilgan [*Soatov A. M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu boradagi muhim davlatlardan ba'zi vaozalar. //Iqtisodiyot va jamiyat. – 2023. – Yo'q. 4-2 (107). – B. 271-273, Qosimov J. A. va boshqalar. Chizmachilikni o'rgatishda muammoli vaziyat yaratish orqali darslar samaradorligini oshirish //AIP konferentsiyasi materiallari. – AIP nashriyoti, 2022. – T. 2432. – No. 1, Urazaliev F. B., Ainaqulov A., Nazarov O. T. Er osti inshootlarining zilzilalar paytidagi reaksiyasini bir darajali erkinlik bilan ta'minlash // Ta'limdagi tashabbus: zamonaviy fanda bilimlarni talqin qilish muammosi. – 2019. – B. 328-332*], ko'plab tadqiqotlar motivatsiya sohasini mehnatga undashning faqat uslubiy asoslarini beradi [*Aynaqulov H. A. Ta'lim muassasalarida chizmachilik darslarini o'qitish metodikasi va ularni tashkil etish tamoyillari // Milliy ilmiy tadqiqot xalqaro*

jurnali natijalari. – 2024. – T. 3. – Yo‘q. 1. – S. 353-363, Aynaqulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o‘qitishda G. Monj usulining tadbiqu // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – T. 1. – Yo‘q. 5. – P. 902-905, Ainakulov M. A. Menejment qarorlarining boshqaruv asosi tuzatishning tavsivaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – Yo‘q. 1. – B. 255-264], ayrim tadqiqotlarda [Abdug‘aniyev A. va boshqalar chizmachilik bo‘yicha o‘quvchilarning amaliy ishlari uchun ob‘ektlar tanlash. – 2016. – Yo‘q. 2. – 113-117-betlar, Muxitdinov A. B., Muxitdinov A. A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy tanlash va pedagogik shart-sharoit. – 2023, Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini o‘zida kasbiy mahorat olish sifati // International Conferences. – 2023. – T. 1. – Yo‘q. 2. – P. 773-777] stajirovka uchun tadqiqot obyekti tanlash yo‘nalishlarini tavsiflaydi, ba‘zilarida [Isanov A.P. Ta‘limning zamonaviy muammolari // tadqiqot va ta‘lim. – 2022. – B. 157, Qosimov J. A. va boshqalar. Axborot texnologiyalari darslarini grafik dasturlar asosida takomillashtirish usullarini ishlab chiqish //AIP konferentsiyasi materiallari. – AIP nashriyoti, 2022. – T. 2432. – No. 1, Qosimov J. A. va boshqalar. Ta‘limda modellashtirishni rivojlantirishda dasturiy ta‘minotning o‘rni //AIP konferentsiyasi materiallari. – AIP nashriyoti, 2022. – T. 2432. – No. 1] ayrim psixolog tadqiqotchilarning tadqiqotlarida talabalarni fanga rag‘batlantirish bo‘yicha motivatsion ko‘rsatmalar berilgan [Aynaqulov M.A.Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – Yo‘q. 2 (120). – B. 91, Begmatov B. Ya., Xoliqov D. R. O‘. Avtotransport korhonalari misolida avtomobillar techcian holatining harakat havfsizliga tasirini amalga oshirish //Academic Research in Educational Sciences. – 2021. – T. 2. – Yo‘q. 1. – B. 251-257, O‘razov B. A., Xoliqov D. R. O‘. Respublikazda mavjud erkin iqtisodiy zonalarning payo bo‘lishi va ahamiyati // Akademik tadqiqotlar in Educational Sciences. – 2021. – T. 2. – Yo‘q. 1. – 266-270-betlar, Xoliqov D. R. Ta‘lim AKT kompetentlarini kuzatishda // Fan va ta‘lim. –

2023. – T. 4. – Yo‘q. 1. – 679-687-betlar, Xoliqov D.R. Ta'lim berishda AKT bo'yicha kompetentlikni boshqarish yo'nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – T. 3. – Yo‘q. 1. – P. 353-363, Khudayberdiev A. A. Qurilish korhonalari ishlab chiqarish diversifikatsiyalash va transformatsiyalash yo'nalishlari // Me'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – B. 135, Xudayberdiyev A. A. Ixtirochilikning shaxsiy tibbiy xislatlari va tarbiyasi // Zamonamizning ilmiy bilimlari. – 2021. – Yo‘q. 4. – 24-27-betlar, Xudayberdiev A. A. va boshqalar. Yerga berish usuli // Iqtisodiyot va jamiyat. – 2023. – Yo‘q. 6-1 (109). – 532-535-betlar] nafaqat ushbu tadqiqot bilan bog‘liq, balki yaqin aloqalar haqida ham xabar berilgan. Shuning uchun ham bu tadqiqot hali o‘rganilmagan mavzuga bag‘ishlangan bo‘lib, bu jarayonga muallif, shu bois ham qo‘l urgan.

NATIJARLAR. OTM professor-o‘qituvchilar mehnatini maqbul rag‘batlantirish tizimlarini (MMRT) loyihalashda atrofdan ta’sir etuvchi fon muhitining ta’siriga e’tibor berish kerak, masalan,

-siyosiy vaziyat bo‘yicha, MMRT mamlakatning, mintaqaning va boshqalarning umumiy siyosiy jihatlarini hisobga olishi kerak. (ish tashlashlar va boshqalar mavjudligi) [2];

-huquqiy muhit bo‘yicha, OTM professor-o‘qituvchilari MMRT mavjud qonunlar, qarorlar, farmoyishlar, ko‘rsatmalar va boshqa huquqiy jihatlarni hisobga olishi kerak;

-iqtisodiy muhit bo‘yicha, mehnat bozorida vaziyatni, inflyatsiyani hisobga olgan holda, OTM professor-o‘qituvchilar MMRT shtatdagi, mintaqadagi va boshqalardagi umumiy iqtisodiy sharoitlarga yo‘naltirilishi kerak;

-ijtimoiy ma’lumot: MMRT ijtimoiy infratuzilma holatini, ya’ni oliy va o‘rta-maxsus ma’lumotli marketing mutaxassislari bitiruvchilarini hisobga olishi kerak [3]. Ilmiy-pedagog xodimlar holatini, ularning aylanish omillarini, baholashga alohida e’tibor qaratish lozim. Ijtimoiy kelib chiqishi o‘zgaruvchan ijtimoiy

qadriyatlar, munosabat, kutish, ahloq, hozirgi zamonda kuchaygan milliy tuyg'ular, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish harakatining rivojlanishi va boshqalar.

OTM professor-o'qituvchilar mehnatini maqbul rag'batlantirish tizimlarini (MMRT) loyihalashda muayyan OTM ning manfaatlari haqida unutmashimiz kerak [4]. OTM joylashgan hayot aylanishini hisobga olish, OTM uchun eng qimmatli bo'lgan xodimning ishini rag'batlantirish, xodimlarni faoliyatni takomillashtirishda ishtirok etish istagini qo'llab-quvvatlash, OTM ning istiqboliga kuch, ta'sir, yetakchilik, o'z-o'zini boshqarish va rahbarlik mehnatni maqbul rag'batlantirish tizimlarini (MMRT) OTM faoliyatining umumiy strategiyasiga mos kelishi kerak [5,6].

OTM professor-o'qituvchilar mehnatini rag'batlantirish borasida, ya'ni menejment o'zining motivatsiya funksiyasini amalga oshirishda quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Zamonaviy motivatsiyaning nazariyalarini qo'llagan holda har bir rahbarda xodimlarni boshqarish bo'yicha demokratik yondashuvlarni shakllantirish;
2. Har bir professor-o'qituvchida mehnat jarayonida motivatsiyaning mohiyati va ahamiyatini tushunishga imkoniyat yaratish [7];
3. Har xil darajadagi rahbar va professor-o'qituvchilarni OTM da muloqotning ruhiy asoslari bo'yicha o'qitish.

Ushbu vazifalarni bajarishga kirishishdan oldin quyidagilarni tahlil qilib ko'rish kerak:

- OTMda biror faoliyatga undash, qiziqtirish jarayonining yo'lga qo'yilganligi;
- shaxsiy va guruh motivatsiyalar va ular o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik;
- har bir xodimning faoliyatiga turtki berish dinamikasi [8];
- professor-o'qituvchilar faoliyatining natijasiga motivatsiyaning ta'siri.

Professor-o'qituvchilar mehnatini motivatsiyalash menejmentning asosiy o'zagi hisoblanadi, uning samarasi esa ko'plab undovchi motivlarning tug'ilishiga bog'liq.

Professor-o'qituvchilar mehnatini motivatsiyaning ikki asosiy turi bor:

1. Kerakli harakatlarga olib keladigan niyatlarni uyg'otish yo'li bilan o'zi xohlagan natijaga olib kelishga sabab bo'ladigan darajada insonga tashqi ta'sir qilish [8,9]. Ushbu tur savdodagi bitimga o'xshab ketadi, ya'ni, "men sizga nimani xohlasangiz, shuni beraman, ammo siz ham mening xohishimni qondirib berasiz."

2. Professor-o'qituvchilarda muayyan motivatsion tuzilmalarni shakllantirish. Motivatsiyalashning mazkur turi ta'lim va tarbiyaviy jihati bilan tavsiflidir [10]. Uning amalga oshirilishi juda katta bilimni, harakatlarni, qobiliyatlarni, kuchlarni talab qiladi, natijasi motivatsiyalashning birinchi turidagi kabi a'lo darajada bo'ladi [11].

Albatta, OTM professor-o'qituvchilari mehnatini motivatsiyalashning yuqoridagi ikki turini ham o'zlashtirgan va o'zlarining amaliyotida qo'llayotgan OTM lar menejmentning muvaffaqiyatlarini ko'tarinki kayfiyatda amalga oshiradilar deb o'ylaymiz.

Tadqiqot natijalaridan shu jarayon ayonki, motivatsiya OTM da faoliyatning quyidagi xususiyatlariga ta'sir qiladi, xususan:

-mehnatsevarlik; -harakat; -qat'iyatlilik; -yaxshi niyat; -maqsadga muvofiqlik; -vijdonlilik [12,13].

Professor-o'qituvchilar mehnatining motivatsiyasi o'zgaruvchan (dinamik) jarayon sifatida, nazariy jihatdan ba'zi shartlar bilan qaralgan quyidagi bosqichlarda ifodalanadi:

1. Bir ehtiyojning paydo bo'lishi; 2. Ehtiyojni qondirish yo'llarini izlash; 3. Maqsad va harakat yo'nalishlarini aniqlash [14,15]; 4. Harakatlarni amalga oshirish; 5. Harakatni amalga oshirganlikni taqdirlash; 6. Ehtiyojni qondirish yoki esdan chiqarish.

MUHOKAMA. OTM menejmentida motivatsiya nafaqat tashkiliy, texnik va ijtimoiy-iqtisodiy qonuniyat jihatidan, balki ijtimoiy-ruhiy, ham ijtimoiy, ham biologik xususiyatlardan kelib chiqib, professor-o‘qituvchilarning hatti-harakati va ular o‘rtasidagi munosabatlarga uzviy bog‘liq holda ko‘rib chiqilishi kerak. Agar OTM menejmentida professor-o‘qituvchilar ruhiyati va uning ehtiyojlari, manfaatlari hisobga olinmasa iqtisodiy qonunlar o‘zligini yo‘qotadi [16]. Bunda motivatsiya funksiyasi hal qiluvchi rol o‘ynaydi, chunki OTM ning iqtisodiy muvaffaqiyati OTM dagi tashkil etish, rejalashtirish darajalaridan ko‘ra ko‘proq ba‘zi boshqa jarayonlarga, ya‘ni, mehnat jamoalaridagi muhitga, o‘z-o‘zini boshqarishning rivojlanishiga, oshkoralikka, buxgalteriya hisobi va professor-o‘qituvchilarning ehtiyojlarini qondirilishi kabi darajalarga bog‘liqdir [17,18].

Professor-o‘qituvchilar mehnatini motivatsiyalash funksiyalarining eng muhimligi bilan bog‘liq holda motivatsiya nazariyalarining bir nechta, OTM faoliyatini samarali boshqarishning, professor-o‘qituvchilar mehnatini motivatsiyasiga ruhiy yondashuv kabi ko‘rinishlaridan va eng ilk ilg‘or usullaridan biri **“shirin kulcha va jazo”**, ya‘ni, ba‘zi OTM larda hali ham qo‘llanib kelinayotgan **taqdirlash va jazolash** usulidir [19].

Ko‘plab tadqiqotlar buning asosli ekanligini isbotlaydiki, hozirgi vaqtda professor-o‘qituvchilar mehnatini motivatsiyaning asosiy faoliyati bo‘lib, maqsadga erishishni motivatsiyalash hisoblanadi, bundan tashqari muayyan sabablar va qadriyatlarga ega bo‘lgan aniq ifodalangan modellar turi - bu professor-o‘qituvchilariga bo‘lgan talab va taklif qonunlaridir.

XULOSA. Insoniyat yaralibdiki, har bir shaxs turmush tarzida mo‘l-ko‘lchilik, bekamu-ko‘stlik, boy-badavlat bo‘lish, shavkat, davlat kabi yuksak insoniy umumbashariy his-tuyg‘ular qurshovida bo‘lib, unda o‘zining hatti-xarakterlarining, fel-atvorlarining boshqaruvchisi sifatida ma‘lum darajadagi funktsiyalarni bajara boshlagan davrdan e‘tiboran, ijtimoiy-iqtisodiy tafakkurida sabab bo‘luvchi unda o‘ziga notanish bo‘lgan, ammo, uni biroz ildamroq bo‘lishga

undovchi ommaviy harakatlar, intilishlar, qarashlar, goyalar, orzu-istaklar paydo bo'ladi. Insondagi ana shu ildamlilik belgisini, uning sababchisini, iqtisodiy-ijtimoiy boshqaruv tizimidagi *motiv* deb atadik [20]. O'z navbatida, ta'kudlash joizki, professor-o'qituvchidagi paydo bo'lgan ko'rinmas his-tuyg'u o'z vaqti bilan tog'ni ura talqon qiladigandek bo'lib ko'rinadi [21]. Kelajak rivoji uchun insonlardagi paydo bo'ladigan ana shunday qarashlarni o'z vaqtida payqash, sezish uni ushbu jarayon sari undashni esa **OTM professor-o'qituvchi motivatsiyasi** deb atadik. O'z navbati bilan motivatsiyalangan professor-o'qituvchida taraqqiyot uchun o'z shaxsiy ulushini qo'shish istagi, mayli, hohishi vujudga keladi, chunki unda motivatsiyalangan kishi sifatida paydo bo'lgan ko'rinmas his-tuyg'ular, orzular g'oyalarga, g'oyalar esa o'z vaqti, navbati bilan maqsadga ko'chishini tadqiqotlarda aniqlandi [22]. Shundan xulosa qilib ta'kidlaydigan bo'lsak, butun jamiyat tizimidagi ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar majmuasi motivatsiya negizida mujassamlashar ekan. Oldinga undovchi turtki sifatidagi motiv takomillashuv evaziga asta-sekinlik bilan uning bardavomchisi, shuningdek, motivlar majmuasi sanalgan motivatsiya darajasiga o'sib chiqadi [23]. O'z navbatida, faoliyat, xulq-atvor, muomala, professor-o'qituvchi tafakkurida regulyator (tartibga soluvchi) funksiyasini bajarib, faol, tasabbuskor shaxs ifodasiga aylanadi.

Shunday qilib, ushbu tadqiqot ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega bo'lib, Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarni motivatsiyalash sohasidagi faoliyat jarayonlarini chuqurlashtirishga hissa qo'shadi va OTM larda motivatsiya tizimini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Абдуганиев А. и др. Межпредметные связи черчения с геометрией-важный фактор активизации мышления студентов // Передовые научно-технические и социально-гуманитарные проекты в современной науке. – 2018. – С. 85-87.

2. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

3. Соатов А.М. Новые идеи и инструкции в системе образования в современных условиях // Экономика и социум. – 2022. – №. 2-1 (93). – С. 485-490.

4. Soatov A.M. Ta'limda sifat ko'rsatkichlari va bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlardan ba'zi andozalar // Экономика и социум. – 2023. – №. 4-2 (107). – С. 271-273.

5. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

6. Уразалиев Ф. Б., Айнакулов Х.А., Назаров О.Т. Исследования реакции сложного узла подземных сооружений при землетрясениях как система с одной степенью свободы // Инициатива в образовании: проблема интерпретации знания в современной науке. – 2019. – С. 328-332.

7. Айнакулов Х.А. Методика преподавания уроков черчения в образовательных учреждениях и принципы их организации // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

8. Aynakulov M. “Iqtisodiy tahlil va audit” fanini o'qitishda G. Monj usulining tadbiri // Biologiyaning zamonaviy tendensiyalari: muammolar va yechimlar. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 902-905

9. Айнакулов М.А. Менеjмент qarorlarining boshqaruv asosi sifatida shakllanishining tavsiyaviy bosqichlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 255-264.

10. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

11. Muxitdinov A.B., Muxitdinov A.A. Talabalarda o‘ziga xos kompetensiyaviy jihatlar va pedagogik shart-sharoitlar. – 2023.

12. Gapporov B. N., Nomozov M. L. Yoshlarning ixtirochilik mahoratlarini shakllantirishda kasbiy mahorat olish sifati // International conferences. – 2023. – T. 1. – №. 2. – С. 773-777.

13. Исанов А.П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157.

14. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

15. Qosimov J.A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

16. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91

17. Бегматов Б.Я., Холиқов Д.Р.Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

18. Уразов Б.А., Холиқов Д.Р.Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти // Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

19. Xoliqov D. R. Ta’limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

20. Xoliqov D.R. Ta’lim berishda AKT bo‘yicha kompetentlikni shakllantirish yo‘nalishlari // Results of National Scientific Research International Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 353-363.

21. Худайбердиев А.А. Қурилиш корхоналари фаолиятини диверсификациялаш ва трансформациялаш йўналишлари // Ме'morchilik va qurilish muammolari. – 2021. – С. 135.

22. Худайбердиев А.А. Ixtirochilikning shaxsiy psixologik xislatlari va ularni rivojlantirish // Научное знание современности. – 2021. – №. 4. – С. 24-27.

23. Худайбердиев А.А. et al. Yerga ishlov berish usuli // Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 532-535.

24. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018.

25. B.N.Gapparov. International scientific and practical journal "Economy and Society" ISSN 2225-1545. Rossiya. 2022. p.264-270.

26. B.N.Gapparov and others. "Education and science in the 21st century" International scientific journal. Russia. 2022. p. 548-553

27. Qosimov J.A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – No. 1.